

SOG‘LOM TURMUSH TARZIGA DOIR ABU ALI IBN SINONING ILMIY QARASHLARI

**Buxoro davlat tibbiyot instituti III kurs talabasi
Norov Abdullojon Maxsudovich**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada insonning har tomonlama jismonan va ma'nan yetuk shaxs bo'lib yetishishida sog'lom turmush tarzining ahamiyati va bu borada buyuk olim Abu Ali Ibn Sinoning qarashlari va uni to'g'ri yo'lga qo'yishga oid tavsiyalari shuningdek, kundalik turmushidagi ularning ahamiyati yoritib berilgan.

Tayanch so'zlar: sog'lom turmush tarzi, Abu Ali ibn Sino, inson salomatligi, mizoj.

Bir necha sohalar, xususan tibbiyot yo'nalishida o'zining buyuk tadqiqotlari bilan nomini tarixda muhrlangan Abu Ali ibn Sinoning asarlari g'oyatda boy va bebaho xazinadir. Uning asarlari nafaqat turkiy xalqlar orasida balki, butun yer yuzida dovrug' qozongan. Ibn Sinoning tibbiyotga oid asarlari bilan birgalikda falsafa, mantiq, tabiatshunoslik va boshqa sohalariga oid ilmiy izlanishlari chet ellik olimlar tomonidan ham o'z davrining mukammal asarlari sifatida e'tirof etilgan. Xususan, Belgiyalik professor Yul Yanssensning "Ibn Sino va uning arab va lotin dunyosiga ta'siri", "Abu Ali ibn Sino va uning ilmiy merosi" kabi asarlaridan va Gollandiyalik olim Robert van Gentlar o'zining asarlarini yozish mobaynida Ibn Sinoning asarlaridan asosiy manba sifatida foydalanganligini e'tirof etish mumkin. Ibn Sinoning ilmiy merosini chuqurroq o'rganish orqali bugungi kunda dolzarb muammoga aylangan ko'plab masalalarga javob topish mumkin. Abu Ali ibn Sino sog'liqni saqlashning asosiy tadbiri sifatida sog'lom turmush tarziga amal qilish lozimligini aytib o'tgan. Sog'lom turmush tarzi bugungi kunda juda keng tarqalgan tushuncha bo'lib, uni har bir inson o'ziga xos tarzda ko'p jihatdan talqin qiladi. Kimdir bu kontseptsiyaga ko'proq jismoniy, kimdir – ruhiy talqinda qo'yadi. Sog'lom turmush tarzining jihatlaridan biri bu tanani yaxshi jismoniy holatda saqlashdir. Buning uchun vosita sifatida har bir kishi o'zi sport, fitnes va hokazolarni tanlaydi. Bu borada Abu Ali ibn Sino ko'plab tavsiyalar berib o'tgan. Ibn Sino badantarbiya bilan mo'tadil ravishda va o'z vaqtida shug'ullangan odam turli xil yuqumli kasalliklardan uzoq bo'lishini aytadi. Insonning mijozi, irsiyat bilan bog'liq shuningdek, hayoti davomida orttirilgan kasalliklar ko'p hollarda yuqumli bo'ladi. Ibn Sino "Faqatgina sinish bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarga yuqumli emas" – deya aytib o'tgan. Boshqa turli kasalliklardan himoyalani uchun esa badantarbiya bilan belgilangan tartibda muntazam shug'ullanish talab etiladi. Abu Ali ibn Sinoning "Kitob al-Qonun fit-tib" kitobida sog'lom turmush tarziga amal qilish uchun turli tavsiyalar berib o'tilgan. Ular quyidagilar:

- Badantarbiya bilan shug'ullanish;
- Cho'milish va chiniqish;

- Ovqatlanish tadbiri;
- Suv va ichimliklar tadbiri;
- Uyqu haqida.

Insonning jismoniy holati, tashqi muhit taʼsirlaridan kelib chiqqan holda Ibn Sino turli xil badantarbiya usullarini tavsiya qiladi. Jumladan, badantarbiya bilan shugʻullanish mobaynida moʻtadil haroratni hisobga olish lozim. Masalan, bahor oylarida kunduzgi soatlarda, yoz oylarida sahar paytida, qishda esa kechki soatlarda badantarbiya bilan shugʻullanish talab etiladi. Badantarbiyaning bir necha xil turlari mavjud boʻlib, Ibn Sinoning tasnifi boʻyicha ular nozik va kuchli badantarbiya turlariga boʻlinadi. Inson oʻz mijozidan kelib chiqqan holda ulardan birini tanlashi lozim. Nozik badantarbiya turlariga argʻimchoqda uchish, qayiq yoki kemalarda sayr qilish kiradi. Bu kabi badantarbiya turlari inson organizmini yaxshi chiniqtirishi bilan birgalikda, ulardan ortiqcha energiya talab qilmaydi. Mushaklarning boʻshashishi va qon aylanishini yaxshilashda tavsiya etiladi. Kuchli badantarbiya turlari esa, otga yoki kajavalarga minish yoki ularni boshqarishni misol qilib keltirish mumkin. Shuningdek, maydonda qilinadigan harakatlar ham badantarbiyaning bu turiga yorqin misol boʻla oladi. Bu tavsiyalarni bajarish jarayonida odam birinchi oʻrinda oʻz mijozini hisobga olishni unutmasligi lozim. Agar oʻz imkoniyatlaridan kelib chiqib harakat qilmasa, bu tavsiyalar foyda bermasligi hatto zarar berishi ham mumkin. Bugungi kunda choʻmilish inson organizmi uchun eng foydali sport turi sifatida tan olinganiga qaramasdan, Ibn Sino oʻz davrida choʻmilishning ham meʼyorlariga amal qilish kerakligini taʼkidlab oʻtgan. Choʻmilish inson organizmini turli xil allergiya kasalliklaridan, qizarish, boʻrtish kabilardan himoya qiladi. Shuningdek, terining nafas olish jarayonida ishtirok etishini taʼminlaydi. Ammo uzoq vaqt davomida issiq hammomda qolish organizm uchun zararlidir. U turli xil noxush holatlarning kelib chiqishiga sabab boʻladi. Shuning uchun ham choʻmilish orqali chiniqishdan oldin baʼzi qoidalarga amal qilish zarur. Ibn Sino ularni quyidagicha tushuntirgan:

- choʻmilishdan avval odam tetik holatda boʻlishi zarur;
- badantarbiya bilan shugʻullangach maʼlum bir muddatdan soʻng choʻmilish kerak. Aks holda, inson salomatligini yoʻqotishi mumkin;
- hammomga asta-sekinlik bilan tanani moslashtirgan holda kirish zarur. Bu qoidaga amal qilmaslik organizmda turli lohasliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Ovqatlanish mobaynida oziq manbayining tarkibida meva, sabzavot va yengil hazm boʻluvchi mahsulotlardan iborat ekanligiga alohida eʼtibor qaratilmogʻi darkor. Ovqatlanishda mahsulotlar tarkibiy qismlari bilan birga ovqatlanish tartini ham bir maromda olib borish, inson salomatligida juda muhim hisoblanadi. Meʼyoridan ortiq koʻp yoki kam ovqatlanish, tartibsiz, oziq-ovqat tarkibini hisobga olmasdan ovqatlanish inson organizmiga koʻplab salbiy natijalarni keltirib chiqaradi. Ovqatlanish bilan birga organizm uchun zarur boʻlgan suv manbayini yetkazib berish ham muhim ahamiyatga egadir. Inson organizmi ovqatlanishdan koʻra koʻproq suvga ehtiyoj sezadi. Lekin Ibn Sino oʻz asarlarida suvning holatiga eʼtibor

berishga chaqirgan. Insonning mijoziga qarab suvning issiq yoki sovuqligini tanlash muhimdir. Shuningdek, suv ichish tartibida yil fasllarining ham o'rnini bildiradi. Ammo Ibn Sino har qanday faslda ham ko'proq tirik (qaynatilmagan) suv iste'mol qilishni tavsiya etadi. Bu organizmning tuz miqdorini me'yorda tutib turish uchun zarurdir. Inson faqatgina ovqat yeyish bilan uzog'i 10 kungacha yashashi mumkin, lekin faqat suv ichish orqali undan ko'proq yashay oladi. Ibn Sinoning tongda nahorda sovuq suv iste'mol qilishni tavsiya qilishi ham inson organizmi uchun muhimdir. Chunki bu orqali inson tanasidagi zararli moddalar bartaraf bo'ladi, va hattoki suv, organizmga tetiklik bag'ishlaydi. Eng oxirida, Ibn Sino uyquning sog'lom turmush tarzidagi o'rnini ta'riflaydi. Haddan tashqari kam yoki ko'p uxlash o'z navbatida zararlidir. Ibn Sino uyqusizlikka davo sifatida sutcho'p iste'mol qilishni tavsiya qilgan. Shuningdek, uxlashdan avval hammonga kirish ham ijobiy natija beradi. Ko'p uxlash esa, zehnni susaytiradi, organizmda lanjlikni keltirib chiqaradi. Yuqoridagi tavsiyalarda berilgani kabi, uxlashni ham o'z tartib qoidalari mavjud. Masalan, och qorin bilan uxlash quvvatni susaytiradi. To'q qorin bilan uxlash uyquni chala bo'lishiga, uyqu davomida ko'p marotaba bezovtalanishga sabab bo'ladi. Ibn Sino kunduzgi uyqu esa, ko'plab lanjliklar, ichki kasalliklar xattoki, allergiyaga sabab bo'ladi deb ta'kidlaydi. Eng yaxshi holatda uxlash esa, o'ng tomonni bosib yoki chalqancha holatda uxlashdir. Bulardan xulosa qilib shuni aytish mumkinki, insonning har taraflama barkamol bo'lib shakllanishi uchun tashqi muhit va unga insonning munosabati, kun davomida bajaradigan harakatlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Yosh avlodni sog'lom va barkamol qilib tarbiyalash uchun ularning kun tartiblarini to'g'ri tashkil etishlarini shakllantirish, yuqoridagi qoidalarga amal qilishlarini nazorat qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada Abu Ali ibn Sinoning tavsiyalari o'zining naqadar samaradorligini ko'rsatib berdi.

REFERENCES

1. Abu Ali ibn Sino. "Tib qonunlari". Birinchi jild. Toshkent. Abdulla Qodiriy nomidagi xalq nashriyoti. 1991.
2. Abu Ali ibn Sino. "Tibbiy o'gitlar". Toshkent. Mehnat nashriyoti. 1991.
3. Abu Ali ibn Sino. "Salomatlik sirlari". Toshkent. Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 2000.
4. Abu Ali ibn Sino – Sog'lom turmush tarzi haqida. Oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences.